

YURAKNING ISHI VA QUVVATI

Baratov Firuz Ubaydullayevich

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Talabasi

Katta uqituvchi Ubaydullayeva Vazira Pachchaxanova

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurakning vazifalari va quvvati, uning organism uzun ahamiyati haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: qon, yurak-qon tomir sistemasi, kapillyarlar, limfa tomirlari, vena, kislorod, toʻqima, arteriyalar, mayda qon-tomirchalar.

Kirish

Yurak-qon tomir tizimi nasos singari ishlab, qonni toʻqima va aʻzolarga yetkazish vazifasini bajaradi. Qon oʻzining turli xil vazifalarini u faqat harakat qilib turgandagina bajaradi. Yurak-qon tomir sistemasi tarkibiga yurak, qon tomirlar hamda limfa tomirlari kiradi.

- Yurak – qonni toʻqima va aʻzolarga haydab beruvchi aʻzo.
- Arteriyalar yurakdan qonni boshqa qon tomirlarga oʻtkazuvchi, tarmoqlangan sari kichrayib boruvchi qon tomirlar guruhidir. Unda asosan, kislorodga toʻyingan qon oqadi(oʻpka arteriyalari bundan mustasno).
- Kapillyarlar – mayda qon-tomirchalar boʻlib, toʻqima va qon oʻrtasida kislorod, karbonat angidrid va oziq-moddalar almashinuvi amalga oshiriladi.
- Venalar – kapillyarlardan hosil boʻladigan, borgan sari qoʻshilib yiriklashib boruvchi, qonni yurakka olib keluvchi qon tomirlar guruhi.
- Limfa tomirlari – limfa kapillyarlaridan boshlanib, toʻqima suyuqligini qonga qaytarish vazifasini bajaradi. Limfa kapillyarlari qoʻshilib, yirikroq tomirlarni hosil qiladi, yirik limfa tomirlari esa venaga quyiladi.

Yurak topografiyasi Yurak (lot. «cor») mushak a'zo bo'lib, qonning kichik va katta qon aylanish tizimlarida qonning ritmik harakatini amalga oshiradi. U ko'krak qafasining oldingi ko'ks oralig'ida joylashgan. Ko'proq qismi chap tomonda joylashgan. O'rta hisobda erkaklarda 300 gr, ayollarda 250 grni tashkil qiladi. Yurakda 4 kamera (o'ng va chap qorincha, o'ng va chap bo'lmacha) mavjud. Chap qorincha va chap bo'lmacha orasida 3 tavaqali, o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha o'rtasida 2 tavaqali klapan joylashgan. Chap qorincha bilan aorta o'rtasida hamda o'ng qorincha bilan o'pka arteriyalari o'rtasida yarimoysimon klapanlar joylashgan.

Yurak kameralari va

klapanlari

Asosiy qisim

Devorining tuzilishi. Yurak devori 3 qavat pardadan iborat: ichki – endokard, o'rta – miokard va tashqi – epikard. Shuningdek, yurak tashqi tomondan perikard bilan o'ralgan bo'ladi.

Endokard- yurakning nisbatan yupqa qavati. U endoteliy va unga tayanch vazifasini o'tovchi, biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan endoteliy osti qavatidan iborat. Bu qavatlar ostida elastik tolalar va silliq muskul tolalaridan iborat mushak-elastik qavat yotadi.

Yurakning eng qalin qavati miokard hisoblanib, yurak mushaklaridan tuzilgan. Yurak muskul hujayralari kardiomiotsitlar deb yuritiladi. Ular ketma-ket joylashib, yurak muskul tolasini hosil qiladi. Miokardda tipik va atipik mushak tolalari farqlanadi. Tipik mushak tolalari qisqarish, atipik muskul tolalari esa impuls o'tkazish vazifasini bajaradi. Mushak tolalari bir birlari bilan oraliq plastinkalar orqali birikkan bo'ladi. Oraliq plastinkalar trofik va impuls o'tkazish vazifasini bajaradi.

Yurakning o'tkazuvchi sistemasini. Yurakning o'tkazuvchi sistemasiga atipik muskul tolalari kiradi. Ular impulslar hosil qiladi va ularni tipik muskul tolalariga o'tkazadi. Yurakning o'tkazuvchi sistemasini sinus tuguni(Kis-Flak), bo'lmacha-

qorincha ya'ni atrioventrikulyar tugun(Ashof-Tovar) hamda qorinchalararo tutam(Gis tutami) va uning tolalaridan tuzilgan. Gis tutami ikkiga bo'linib, 1 juft Purkine tolalarini hosil qiladi. Quyidagi tasvirda buni yaxshiroq tasavvur qilishingiz mumkin.

Epikard – biriktiruvchi to'qimadan iborat bo'lib, sirdan bir qavat epiteliy(me Zoteliy) bilan qoplangan. Biriktiruvchi to'qimasida yog' kletchatkasi, qon tomirlar va nerv tolalari bo'ladi.

Yurakning elektr sistemasi

Yurakning o'tkazuvchi sistemasi

Faoliyati: Yurak mushaklari boshqa mushaklar singari qo'zg'aluvchanlik, o'tkazuvchanlik va qisqaruvchanlik xususiyatiga ega. Lekin, yurakka bundan tashqari avtomatiya xususiyati ham xos. Qo'zg'aluvchanlik – to'qimaga impuls kelishi natijasida, unda biokimyoviy va biofizik o'zgarishlarning sodir bo'lishi(harakat potentsiyali vujudga kelishi). O'tkazuvchanlik – bir hujayrada hosil bo'lgan harakat potentsiyalining boshqalariga ham tarqalishi hisoblanadi.

Yurakning o'tkazuvchi tizimini yuqorida ko'rib chiqdik. Qisqaruvchanlik yurak mushaklarida hosil bo'lgan harakat potentsiyaliga javob reaksiyasi ko'rinishida namoyon bo'ladi. A'zoning o'zida tashqi ta'sirotlarsiz paydo bo'ladigan impuls orqali qisqarishiga

avtomatiya deyiladi.

Yurak kameralaridagi qondan yurakning o'zi foydalanmasligini ko'p eshitganmiz. Shunga qaramay, aortaga o'tayotgan qon birinchi bo'lib, tojsimon arteriyalarga qon beradi. Yurak 1 juft tojsimon arteriyalar orqali qon bilan ta'minlanadi. Yurakning biofizik tuzilishi

Kardiofizika nuqtai nazaridan yurak ko'p komponentli polimerik, bir xil bo'lmagan tabiiy kelib chiqadigan a'zo hisoblanadi. Ushbu muhitda uning tuzilishi, nozik tashkil etilishi yurakning asosiy biologik funksiyalarini ta'minlaydi^[30]. Yurakning asosi bo'lgan geterogen tuzilishi birinchi navbatda elektrofiziologiya usullari, keyin esa hisoblash biologiyasi usullari yordamida ko'p marta o'rganilib chiqilgan. Yurak to'qimalarining avtoto'lqinli xususiyatlari yarim asrdan ko'proq vaqt davomida jahon fanlari tomonidan faol o'rganilib kelinmoqda^[31].

Ushbu biologik ob'ektning yangi ilmiy ko'rinishi sun'iy yurakni yaratish muammosini hal qilishda yangi yondashuvga imkon beradi, uning asosiy vazifasi zamonaviy nanotexnologiyalar asosida xuddi shunday avtoto'lqin funksiyasiga ega bo'lgan sun'iy polimerik faol muhitni ishlab chiqarishni tashkil etish hisoblanadi^[32].

Yurakning elektr o'qi vektorlarining sxematik tasviri (shuningdek, chapga va o'ngga og'ishlari)

Yurakning o'tkazuvchanlik tizimi orqali qo'zg'alistning tarqalishining sxematik tasviri

Yurakning harakat potentsiallari

EKGda PQRST to'lqinlarining hosil bo'lish joylarining sxematik tasviri

Miokard mushak tolalari yo'nalishlarining sxematik tasviri

Diastola va sistola davrida qorincha miokardining kesmasining sxematik tasviri

QON AYLANISHI MODELLARI

O. Frank taklif etgan qon yuradigan tomirlar sistemasining gidrodinamik modelini ko'rib o'tamiz. Bu model yetarlicha oddiy bo'lishiga qaramasdan, qonning zarb hajmi (bitta sistola davomida yurak qorinчасi tomonidan otib chiqarilayotgan qonning hajmi) bilan, qon aylanish sistemasi markazidan uzoqda joylashgan

qismlarining gidravlik X_0 qarshiligi va arteriyalardagi bosimning o'zgarishlari orasidagi bog'lanishni amalga oshirishga imkon beradi. Qon aylanish sistemasi arterial qismi elastik rezervuar kabi modellashtiriladi (1- rasm, ER bilan belgilangan). Qon elastik rezervuarda bo'lgani sababli uning ixtiyoriy paytdagi hajmi p bosimga quyidagi munosabat orqali bog'langan:

$$V = VQ + Rp \quad (.1)$$

bu yerda R — rezervuarining elastikligi (hajmi bilan bosim orasidagi proporsionallik koeffitsiyenti); VQ — rezervuarining bosim bo'lmagandagi ($p = 0$) hajmi. (.1) ni differensiallab, quyidagi formulani hosil qilamiz:

$$\frac{dV}{dt} = k \frac{dp}{dt} \quad (2)$$

Qon yurakdagi elastik rezervuarga (arteriyaga) kiradi, qon oqishining hajmiy tezligi Q ga teng. Qon elastik rezervuardan, chetki qismlarga (arteriolalar, kapillarlarga) Q_0 hajmiy tezlik bilan oqib chiqadi. Faraz qilaylik, chetki sistemalarning gidravlik qarshiligi o'zgarmas bo'lsin. Bu elastik rezervuarining chiqish qismiga mahkamlangan „qattiq“ naycha qo'yish orqali modellashtiriladi (1- rasm).

11.1- rasm.

Yurakdan oqib chiqayotgan qonning hajmiy tezligi elastik rezervuar hajmining ortishi tezligiga va elastik rezervuardan oqib chiqayotgan qonning tezligiga tengligini ko'rsatuvchi yetarlicha aniqlikka ega bo'lgan tenglamani tuzish mumkin (1-rasm)

$$Q = \frac{dV}{dt} + Q_0 \quad (2)$$

Puazeyl tenglamasi va (3) form ulaga asosan qon aylanish sistemasining chetki qismlari uchun quyidagi formulani yozish mumkin:

$$Q_0 = \frac{p - p_v}{X_0}$$

(3) bu yerda p - elastik rezervuardagi bosim; p_v — venaga oid bosim, uni nolga teng deb olish mumkin, u holda () o'rniga quyidagiga ega bo'lamiz:

$$Q_0 = \frac{p}{X_0}.$$

ga qo'ysak,

$$Q = k \frac{dp}{dt} + \frac{p}{X_0}, \text{ yoki}$$

$$Qdt = kdp + \frac{p}{X_0} dt$$

ni hosil qilamiz va (11,6)ni integrallaymiz. Integrallash chegarasi vaqt bo'yicha pulsning davriga (yurakning qisqarish davri) mos bo'lib, 0 dan toki T_d gacha bo'ladi. Ushbu vaqtinchalik chegaralarga bir xil bosimlar mos keladi eng kichik diastolik bosim P_d :

$$\int_0^{T_d} Qdt = k \int_{P_d}^{P_s} dp = \frac{1}{X_0} \int_0^{T_d} p dt.$$

Chegaralari bir xil bo'lgan integral nolga teng bo'lgani sababli

dan quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$\int_0^{T_d} Qdt = \frac{1}{X_0} \int_0^{T_d} p dt.$$

Uyqu arteriyasidagi bosimning vaqtga bog'liq holda

o'zgarishini ko'rsatuvchi tajriba asosida olingan egri chiziq 11,2-rasmda ko'rsatilgan (tutash chiziq). Rasm da p u l s n i n g davri, sistolaning T_s diastolaning T_d davomiyligi va maksimal sistolik bosim ko'rsatilgan.

tenglamaning chap qismidagi integral yurakning bir m arta qisqarishi davomida undan siqib chiqarilgan qonning hajmi zarb hajmiga teng bo'lib, u tajriba asosida topilish mumkin (11.8) tenglamaning o'ng qismidagi integral egri chiziq va vaqt o

‘qi bilan chegaralangan (11.2- rasm) figuraning yuziga mos kelishini ham aniqlash mumkin. Integrallarning ko‘rsatilgan qiymatlaridan foydalanib, (11.8) formula asosida qon aylanish sistemasi chetki qismlaridagi gidravlik qarshilikni hisoblash mumkin.

Sistola (yurakning qisqarishi) paytida elastik rezervuarning kengayishi, sistoladan so‘nggi diastola paytida esa qonning chekka qismlarga oqib chiqishi yuz beradi, $Q = 0$. Bu davr uchun (11.6)dan quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$0 = kdp + \frac{p}{X_0} dt \text{ yoki } \frac{dp}{p} = -\frac{dt}{kX_0}$$

ni integrallab, rezervuarda sistoladan so‘nggi bosimning vaqtga bog‘liqligini ifodalovchi formulani hosil qilamiz:

$$p = p_s e^{-t/(kX_0)}$$

Bunga mos bo‘lgan egri chiziq 11.2- rasmda shtrix chiziq ko‘rinishida tasvirlangan. (11.5) formula asosida qonning oqib chiqish tezligining vaqtga bog‘liqligini topamiz:

$$Q = Q_s e^{-t/(kX_0)}$$